

Sağlık çalışanlarının sosyodemografik özelliklerine göre özgecilik tutumlarının Türkiye’de yapılan lisansüstü tezler üzerinden değerlendirilmesi

Evaluation of altruistic attitudes of healthcare workers based on sociodemographic characteristics through postgraduate theses conducted in Türkiye

Ali Arslanoğlu¹, Mesude Arslan Kabadayı²

¹ Doç.Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul/ Türkiye, aliarslanoglu18@gmail.com, 0000-0002-4454-0397

² Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul/ Türkiye, mesudee86@yahoo.com, 0000-0003-1655-094X

ÖZ

2000-2024 (Mayıs) yılları arasında Türkiye’de yayımlanmış olan lisansüstü tezler üzerinden, sağlık çalışanlarının “özgecilik” tutumlarını sosyodemografik özelliklerine göre incelemektir. Çalışma sistematik derleme türünde yapılmıştır. Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 2000-2024 (Mayıs) yılları arasında Türkçe yayımlanmış tezlerden “altruizm”, “özgecilik” ve “diğerkamlık” sözcükleri taranmıştır. Taramada 106 teze ulaşılmış, sağlık çalışanlarına uygulanan 8 tez çalışma kapsamına alınmıştır. Excel ortamında bir form hazırlanmıştır. Tezler için veriler forma kaydedilmiştir. Tezlerde ele alınan konulara göre de içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın amacı kapsamında 8 lisansüstü tez incelenmiştir. Bu tezlerden 7 tanesinin hemşire, 1 tanesinin hekim ve hemşire meslek grubu ile yapıldığı görülmüştür. Özgecilik tutumları ile birlikte çalışanların merhamet düzeyleri, duygusal emek davranışları, organ bağışına yönelik tutumları, ego durumları, kan bağışı tutumları, dindarlık empatik eğilim, yetişkin bağlanma stilleri, yorgunluk düzeyleri ve bakım kalite göstergeleri arasındaki ilişkilerin incelendiği tespit edilmiştir. Sosyodemografik özelliklerin çalışanların özgecilik tutumlarını etkilediği ve hemşirelerin özgecilik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu, ayrıca özgecilik düzeyinin yüksek olmasının duygusal emek davranışı, kan/organ bağış tutumu, empatik eğilimi olumlu yönde etkilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Altruizm, Özgecilik, Diğerkamlık, Lisansüstü Tezler

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the “altruism” attitudes of healthcare workers according to their sociodemographic characteristics through postgraduate theses published in Türkiye between the years 2000-2024 (May). This study was conducted as a systematic review. The terms “altruism,” “özgecilik,” and “diğerkamlık” were searched in the National Thesis Center database for theses published in Turkish between 2000-2024 (May). The search resulted in 106 theses, of which 8 theses focusing on healthcare workers were included in the study. A form was created in Excel, and the data from the theses were recorded in this form. Content analysis was conducted based on the topics covered in the theses. Within the scope of the study, 8 postgraduate theses were analyzed. It was observed that 7 of these theses focused on nurses, and 1 focused on both physicians and nurses. The theses explored the relationships between altruistic attitudes and other factors such as compassion levels, emotional labor behaviors, attitudes towards organ donation, ego states, attitudes towards blood donation, religiosity, empathic tendencies, adult attachment styles, fatigue levels, and indicators of care quality. The findings suggest that sociodemographic characteristics influence healthcare workers’ altruistic attitudes, with nurses exhibiting high levels of altruism. Furthermore, a high level of altruism positively affects emotional labor behaviors, attitudes towards blood/organ donation, and empathic tendencies.

Key Words:

Altruism, Postgraduate Theses

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul/ Türkiye, mesudee86@yahoo.com, 0000-0003-1655-094X

DOI:

10.5281/zenodo.13762910

Received Date/Gönderme Tarihi:

17.08.2024

Accepted Date/Kabul Tarihi:

24.08.2024

Published Online/Yayımlanma Tarihi

15.09.2024

1.GİRİŐ

zgecilik diđer adıyla diđerkamlık, bařkasının iyiliđi iin elinden geleni yapma, bařkasının iyiliđi iin alıřmayı yařam ve ahlak ilkesi olarak benimseme anlamlarına gelen bir szcktr. Bireysel fayda gzetmeksizin bařkasına faydalı olmaya alıřan kiři olarak tanımlanmakla birlikte bencilliđin karřıtı olarak kullanılmaktadır (TDK, 2024; Arslanođlu, 2019).

Sađlık mesleklerinde zgecilik, bu meslekleri “salt iřlerden” ayıran temel unsurlardan biri olarak kabul edilmekte ve ayırt edici bir zellik olarak konumlandırılmaktadır (Durkheim 2003, akt. Sibbald ve Beagan, 2024). Bu bađlamda, sađlık profesyonellerinin etik deđerleri, mesleklerinin dođası geređi zgecilik temelini dayanmaktadır ve bu durum, onların mesleki kimliklerini řekillendiren nemli bir faktrdr. Bu zellik, sađlık mesleklerinin topluma hizmet etme misyonunu yansıtırken, aynı zamanda bireylerin refahını n planda tutan bir meslek ahlakı anlayıřını da pekiřtirmektedir (Sibbald ve Beagan, 2024).

Sađlık hizmetleri, hasta bakım ve tedavi uygulamaları, hastaların sađlıđını ve refahını ykseltmeye ynelik yapılan giriřimler ile dođası geređi zgecildir (Batson, Ahmad ve Lishner, 2009). zgecilik, sađlık meslekleri iin temel bir mesleki deđer olarak kabul edilmektedir (McGaghie vd., 2002). Hekim ve hemřirelerin mesleđe bařlamadan nce ettikleri yemin ve ant mesleki zgecilik davranıř kurallarının temel tařıdır (zsoy ve Dnmez, 2017; McGaghie vd., 2002).

zgecilik (diđerkamlık) teriminin anlamsal deđeri kutsal kitaplarda belirtilmiř rađmen, 19.yzyılda ortaya atılmıř bir kavramdır. Bu kavram, bilimsel anlamda literatrde yer bulmuř, yaygın bir řekilde kullanılmaya bařlanmıřtır (Arslanođlu, 2019). zgecilik kavramının literatrde sıklıkla incelendiđi grlmřtr. zellikle sađlık alanında okuyan đrencilerle yapılmıř oka alıřmanın olmasına rađmen sađlık alıřanları ile yapılan, sađlık alıřanlarının zgecilik tutumlarını inceleyen alıřmaların az sayıda olduđu grlmřtr. Hemřirelik blm đrencileri ile yapılan alıřmalar incelendiđinde zgecilik tutum dzeylerinin olduka yksek dzeyde olduđu sonucuna ulařılmıřtır (ifti vd., 2021; Kıvan, 2020; Sanjai ve Gopichandran, 2018; Banbal, 2010; Coulter vd., 2007). Bireylerin zgecilik dzeylerinin de meslek seimini etkilediđi belirtilmektedir (ifti vd., 2022; Rognstad vd., 2004).

Sađlık kuruluřlarında hizmetin sunulmasında sađlık profesyonelinin sahip olduđu etik deđerler olduka nemlidir. Dođrudan insana bire bir hizmet eden sađlık profesyoneli ođu zaman kendi canını ortaya koyarak z veri ve fedakarlıkla alıřmak durumunda kalmaktadır (Arslanođlu, 2019). Bu bađlamda zgeciliđin, rgtsel bađlılık, iř tatmini ve iř performansı arasında iliřkisi olduđu yapılan sınırlı alıřmalarla ortaya koyulmuřtur. Bu alıřmalara gre zgecilik, rgtsel bađlılık ve iř tatmini arasında anlamlı ve pozitif ynl iliřki bulunmaktadır (Organ ve Ryan, 1995; Wagner ve Rush, 2000; Donavan vd., 2004). Ayrıca zgeciliđin rgtsel bađlılık ile alıřan performansı arasındaki iliřkide dzenleyici bir rol olduđu bulunmuřtur (Kara ve Kksal, 2022). McGaghie ve arkadařları, sađlık hizmeti sunumunda kritik bir rol oynayan doktorlar, hemřireler ve sosyal hizmet uzmanları gibi sađlık personelinin, kiřisel ıkarlarından ziyade diđerlerinin yararını gzetmeye ve zgeci davranıřları deđer vermeye eđilimli olduklarını belirtmiřlerdir (McGaghie vd., 2002). Hemřirelerin hastalarla zgeci bir řekilde ilgilenmeleri, hastaya ynelik etkili bir bakım planının uygulanabilmesi iin temel bir gerekliliktir (Keskin ve zcan, 2018).

Sađlık alıřanlarının zgecilik tutumlarının deđerlendirildiđi alıřmaların oldukça sınırlı olduđu grlmektedir. Bu kapsamda Trkiye’de sađlık alıřanlarının zgecilik deđeri kapsamında yapılan alıřmaların incelenmesi ve sađlık alıřanlarının demografik zelliklerine gre zgecilik tutumlarının arařtırılması bu alıřmanın amacını oluřturmaktadır.

2. YNTEM

alıřma sistematik derleme trnde yapılmıřtır. Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 2000-2024 yılları arasında Trke yayınlanmış tezlerden “altruism”, “zgecilik” ve “diđerkamlık” szckleri taranmıřtır. 01-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan taramada 106 adet teze ulařılmıřtır. Arařtırmacı tarafından excel ortamında oluřturulan forma veriler (tez alıřmasının tr, yayımlandıđı niversite tr, niversite adı, anabilim dalı, yayın yılı, alıřmanın gerekleřtirildiđi hastane tr, alıřmanın yapıldıđı il, alıřmanın anahtar kelimeleri, rneklem byklđ, zgecilik ile birlikte incelenen konular, kullanılan lekler, alıřılan meslek grupları) kaydedilmiřtir. Veriler sayı ve yzde řeklinde tablolar halinde dzenlenmiřtir. alıřma amacına uygun olacak řekilde ierik analizi yapılmıřtır.

2.1. Arařtırmanın Amacı

Trkiye’de sađlık alıřanlarının zgecilik deđeri kapsamında yapılan alıřmaların incelenmesi ve sađlık alıřanlarının demografik zelliklerine gre zgecilik tutumlarının arařtırılmasıdır.

2.2. Arařtırmanın Evren ve rneklemi

Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 2000-2024 yılları arasında Trke yayınlanmış tezlerden “altruism”, “zgecilik” ve “diđerkamlık” szckleri taranarak ulařılan 106 adet tez alıřmanın evrenini oluřturmaktadır. Arařtırmanın amacı dođrultusunda sađlık alıřanları ile gerekleřtirilen 8 tez alıřmanın rneklemine oluřturmaktadır.

2.3. Verilerin Toplanması ve Veri Araları

Arařtırmacı tarafından Microsoft Excel ortamında oluřturulan forma veriler (tez alıřmasının tr, yayımlandıđı niversite tr, niversite adı, anabilim dalı, yayın yılı, alıřmanın gerekleřtirildiđi hastane tr, alıřmanın yapıldıđı il, alıřmanın anahtar kelimeleri, rneklem byklđ, zgecilik ile birlikte incelenen konular, kullanılan lekler, alıřılan meslek grupları) kaydedilmiřtir.

2.4. Arařtırmanın Etik Yn

Trkiye Ulusal Tez Merkezi veri tabanının eriřime aık olması nedeniyle etik kurul ya da herhangi bir kurum izninin alınmasına gerek kalmamıřtır.

2.5. Verilerin Analizi ve Deđerlendirilmesi

Veriler sayı ve yzde řeklinde tablolar halinde dzenlenmiřtir. alıřma amacına uygun olacak řekilde ierik analizi yapılmıřtır.

3. BULGULAR

Arařtırmanın amacı dođrultusunda 8 lisansüstü tez ayrıntılı bir řekilde incelenmiřtir.

Tablo 1. İncelenen tez alıřmalarının türleri, yayın yılı ve üniversite türlerine göre dađılımı

Devlet Üniversitesi			Vakıf Üniversitesi		
Tez Yılı	Yüksek Lisans	Toplam	Tez Yılı	Yüksek Lisans	Toplam
2000-2015	-	-	2000-2015	-	-
2016	1	1	2016	-	-
2017	-	-	2017	-	-
2018	-	-	2018	-	-
2019	2	2	2019	-	-
2020	-	-	2020	1	1
2021	-	-	2021	-	-
2022	1	1	2022	-	-
2023	2	2	2023	-	-
2024	1	1	2024	-	-
Toplam	7	7	Toplam	1	1

8 tezin tümünün yüksek lisans tezi olduđu, doktora veya tıpta uzmanlık tezinin olmadığı, 8 tezin 7'sinin devlet üniversitesinde, 1 tezin vakıf üniversitesinde yazıldığı görülmüřtür. 2019 ve 2023 yılında 2 tane, 2016, 2020, 2022 ve 2024 yılında 1 tane tez alıřmasının olduđu görülmüřtür (Tablo 1).

Tablo 2. İncelenen tez alıřmalarının yayınlandığı üniversite adlarına göre dađılımı

Üniversite Adı	Sayı	%	Üniversite Adı	Sayı	%
Atatürk Üniversitesi	2	25	Necmettin Erbakan Üniversitesi	1	12,5
Marmara Üniversitesi	1	12,5	Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	12,5
Baheřehir Üniversitesi	1	12,5	Hacettepe Üniversitesi	1	12,5
ankırı Karatekin Üniversitesi	1	12,5			

7 farklı üniversitede konu ile ilgili tez alıřmasının olduđu görülmüřtür (Tablo 2).

Tablo 3. İncelenen tezlerin yazıldığı anabilim dallarına göre dađılımı

Anabilim Dalı	Sayı	%
Sađlık Yönetimi Anabilim Dalı	2	25
Psikiyatri Hemřireliđi Anabilim Dalı	2	25
Hemřirelikte Yönetim Anabilim Dalı	1	12,5
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı	1	12,5
Acil Hemřireliđi Anabilim Dalı	1	12,5
Hemřirelik Anabilim Dalı	1	12,5

Toplam 6 anabilim dalında konu ile ilgili tez yazıldığı tespit edilmiřtir. En fazla tezin hemřirelik anabilim dalında (n=5, %62,5) olduđu görülmüřtür (Tablo 3).

Tablo 4. İncelenen tez çalışmalarının yapıldığı hastane türüne göre dağılımı

Kamu (n=7)				Özel (n=1)			
Tek Kurumda Yapılma Sayısı	%%	Çoklu Kurumda Yapılma Sayısı	%%	Tek Kurumda Yapılma Sayısı	%%	Çoklu Kurumda Yapılma Sayısı	%%
7	1100	-	--	1	1100	-	--

Konuyla ilgili en fazla tez çalışmasının kamu kurumlarında yapıldığı (n=7, %88) tespit edilmiştir. Kamu kurumlarında yapılan tezlerin tamamının tek bir kamu kurumunda yapıldığı görülmüştür. Özel kurumlarda yapılan çalışmalar incelendiğinde tamamının tek bir özel kurumda gerçekleştirilmiş olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4).

Tablo 5. İncelenen tez çalışmalarının yapıldığı illere göre dağılımı

Araştırmanın Yapıldığı İl	Sayı	%	Araştırmanın Yapıldığı İl	Sayı	%
İstanbul	2	25	Konya	11	12,5
Kayseri	1	12,5	Samsun	11	12,5
Ankara	1	12,5	Adana	11	12,5
Mersin	1	12,5			

Konuyla ilgili çalışmaların 7 farklı ilde gerçekleştirildiği görülmüştür. 2 tez çalışmasının İstanbul ilinde bulunan (n=2, %25) hastanelerde yapıldığı tespit edilmiştir (Tablo 5).

Tablo 6. İncelenen tez çalışmalarının anahtar kelimelerine göre dağılımı

Anahtar Kelime	Sayı	%
Özgecilik	5	17
Hemşirelik	5	17
Diğerkâmlık	3	10
Hastane	2	7
Merhamet	2	7
Bakım Kalite Göstergesi	1	3
Bağlanma	1	3
Yetişkin bağlanma stilleri	1	3
Dindarlık	1	3
Empati	1	3
Kan Bağışı	1	3
Transaksiyonel Analiz Ego Durumları	1	3
Organ bağışı	1	3
Transplantasyon	1	3
Özgeci davranış	1	3
Sağlık çalışanları	1	3
Altruizm	1	3
Duygusal Emek	1	3

İncelenen tezlerde zgecilik (n=5, %17), hemřirelik (n=5, %17), diđerkamlık (n=3, %10), hastane (n=2, %7) ve merhamet (n=2, %7) szckleri en sık kullanılan anahtar kelimeler olduđu grlmřtr (Tablo 6).

Tablo 7. İncelenen tez alıřmalarının rneklem byklđne gre dađılımı

rneklem Byklđ	Sayı	%
0-99	0	0
100-199	1	12,5
200-299	1	12,5
300 ve zeri	6	75

İncelenen tezlerde en fazla 300 ve zeri (n=6, %75) rneklem byklđ kullanıldıđı grlmřtr (Tablo 7).

Tablo 8. zgecilik ile birlikte incelenen diđer konulara gre dađılım

Konu	Sayı	%
Merhamet Dzeyleri	2	18
Duygusal Emek Davranıřları	1	9
Organ Bađıřına Ynelik Tutumları	1	9
Ego Durumları	1	9
Kan Bađıřı Tutumları	1	9
Dindarlık	1	9
Empatik Eđilim	1	9
Yetiřkin Bađlanma Stilleri	1	9
Yorgunluk Dzeyleri	1	9
Bakım Kalite Gstergeleri	1	9

zgecilik kavramı ile 11 farklı konunun incelendiđi grlmřtr. Bu konulardan 2'sinin merhamet dzeyi ile ilgili olduđu bulunmuřtur (Tablo 8).

Tablo 9. İncelenen tez alıřmalarında kullanılan leklere gre dađılımı

lek Adı	lek Madde Sayısı	Alt Boyut Sayısı	Kullanım Sayısı	%
zgecilik leđi: London ve Robert Bower tarafından (1968)	20	4 (Aile-Sosyallik- Yardımselik- Sorumluluk)	3	37,5
zgecilik leđi: Rushton ve arkadaşları tarafından (1981)	20	2 (Yardımselik- Bađıřlılık)	3	37,5
Diđerkamlık leđi Ersanlı ve Dođru abuker (2015)	20	2 (zveri-Bencilik)	2	25

zgecilik ile ilgili 3 farklı lek kullanıldıđı tespit edilmiřtir. Kullanılan tm leklerin 5'li liket tipte olduđu ve 20 maddeden oluřtuđu grlmřtr (Tablo 9).

Tablo 10. İncelenen tez alıřmalarının alıřılan meslek gruplarına gre dađılımları

alıřma grubu	Sayı	%
Hemřire	6	75
Hekim, hemřire, teknisyen ve tekniker	1	12,5
Hekim ve hemřire	1	12,5

Tez alıřmalarının 6'sının sadece hemřire meslek grubu ile, 1 tez alıřmasının hekim ve hemřire meslek grubu ile, 1 tez alıřmasının ise hekim, hemřire, teknisyen ve tekniker meslek grubu ile yapıldığı grlmřtr (Tablo 10).

4.TARTIřMA ve SONU

alıřma kapsamında incelenen tezlerde hemřirelerin zgecilik dzeyleri yksek dzeyde olduđu grlmřtr (Aydın, 2023; Koca, 2023; Soylu, 2022; Arslaner, 2019; Uslu, 2019; Akar, 2016). Ayrıca hekim, hemřire ve diđer sađlık alıřanlarının da dahil olduđu bir tezde; doktorların, hemřire, teknisyen ve teknikerlere gre genel zgecilik dzeyi puanlarının ve bađıřçılık alt boyutunun istatistiksel olarak anlamlı biimde daha dřk olduđu bulunmuřtur (Arı, 2024). Hemřirelerin ise doktorlara gre yardım etme alt boyut puanlarının anlamlı biimde daha yksek olduđu grlmřtr. Hemřirelik mesleđini tanımlayan ve hastalar tarafından en ok kabul gren davranıřlardan biri yardımseverlik (akır ve Buldukođlu, 2020; Belay vd., 2020) olmasından dolayı alıřma sonucu beklenen bir durumdur. Literatrde daha yksek fedakrlık dzeyi daha kaliteli hemřirelik ile iliřkilendirilmektedir. Fedakr bakım, hemřire-hasta iliřkisinde nemli bir rol oynamaktadır. Birok anlařmazlıđı azaltabilecek gl ve gvene dayalı bir iliřki kurmaya yardımcı olmaktadır (Chen vd., 2022).

zgecilik tutumlarının yařa gre incelendiđinde birok alıřmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuřtur (Aydın, 2023; Koca, 2023; Kıvan, 2020; Arslaner, 2019). Ancak yapılan iki tez alıřmadan birinde 45 yař ve st olanların zgecilik tutumlarının 31-35 yař aralıđında olanlara gre (Arı, 2024), diđer alıřmada ise 23-33 ve 34-44 yař gruplarına gre (Uslu, 2019) anlamlı dzeyde daha yksek olduđu bulunmuřtur.

zgecilik tutumlarının cinsiyete gre incelendiđinde birok alıřmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıřtır (Koca, 2023; Arı, 2024; Kıvan, 2020; Uslu, 2019; Arslaner, 2019). Ancak yapılan tez alıřmadan birinde kadın hemřirelerin erkek hemřirelere gre D toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı dzeyde ($p=0,025$) yksek olduđu bulunmuřtur (Aydın, 2023). Diđer bir alıřmada ise genel zgecilik toplam puanları arasında fark bulunmamıřtır. Ancak 'aile' alt boyutunda puan ortalamasının kadınların erkeklere gre anlamlı dzeyde daha yksek olduđu bulunmuřtur (Soylu, 2022).

zgecilik tutumlarının medeni duruma gre incelendiđinde birok alıřmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıřtır (Arı, 2024; Soylu, 2022; Kıvan, 2020; Uslu, 2019). Yapılan bir alıřmada evlilerin bekarlara gre D toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı dzeyde ($p=0,003$) yksek bulunmuřtur (Aydın, 2023). Diđer bir alıřmada ise bencilik alt boyutunda, evli olan hemřirelerin bekar olanlara gre yksek olduđu bulunmuřtur (Arslaner, 2019).

zgecilik tutumlarının alıřılan birime gre incelendiđinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayan alıřmaların olduđu grlmřtr (Koca, 2023; Arslaner, 2019). Bir alıřmada zgecilik

Tablo 11. 2000-2024 yılları arasında yapılan alıřmalar ve verileri

alıřma bilgileri	Kbra AYDIN (2023) Diđerkmlık leđi (D)	Abdulkadir KOCA (2023) zgecılık leđi ()	Damlanur ARI (2024) zgecılık leđi ()
lek toplam ort.	Ortalama: 48,46 ± 11,19 olarak yksek dzeyde bulunmuřtur.	zgecilik tutumlarının 61,97 puan dzeyinde olumlu olduđu bulunmuřtur.	Ortalama:74.61±12.67 olarak yksek dzeyde bulunmuřtur.
Yař	Fark bulunmamıřtır.	Fark bulunmamıřtır.	zgecilik genel dzeyi ve alt boyutlarına iliřkin puanlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuřtur (p<0,05).; 45 yař ve zerindekilerin yardım etme dzeyinin 18-30 ve 31-35 yař aralıđında olanlara gre daha yksek dzeyde olduđu bulunmuřtur. zgecilik genel dzeyinde ise, 45 yař ve zerindekilerin 31-35 yař aralıđında olanlara gre daha yksek olduđu bulunmuřtur.
Cinsiyet	Kadın hemřirelerin erkek hemřirelere gre D toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı yksek bulunmuřtur (p=0,025).	Fark bulunmamıřtır.	Fark bulunmamıřtır.
medeni durum	Evlielerin bekarlara gre D toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı yksek bulunmuřtur (p=0,003).	-	Fark bulunmamıřtır.
alıřan blm	Yođun bakımda alıřan hemřirelerin diđer blmlerde alıřan hemřirelere gre D toplam puanının daha dřk olduđu bulunmuřtur.	Fark bulunmamıřtır	zgecilik genel dzeyinde anlamlı fark bulunmamıřtır. Ancak yođun bakım nitesinde alıřanların bađıřllık puanlarının, diđer birim alıřanlarına gre anlamlı dzeyde daha dřk olduđu bulunmuřtur.
đrenim durumu	Fark bulunmamıřtır.	Fark bulunmamıřtır.	zgecilik genel dzeyi ve yardım etme alt boyutuna iliřkin puanlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuřtur (p<0,05) Lisansst đrenim dzeyine sahip bireylerin zgecilik genel dzeyi ve yardım etme alt boyutuna iliřkin puanları, lisans ve lisans ncesi đrenim dzeyine sahip bireylerden daha yksek bulunmuřtur. Ayrıca yardım etme alt boyutuna iliřkin puanlarda lisansst đrenim dzeyine sahip olanların lisans đrenim dzeyine sahip olanlara gre anlamlı biđimde daha yksek olduđu bulunmuřtur. 24 yıldan fazla sredir alıřanların zgecilik genel dzeyi 10 yıldan az ve 10-24 yıl arası alıřanlara gre daha yksek olduđu bulunmuřtur.
alıřma sresi	Fark bulunmamıřtır.	Fark bulunmamıřtır.	
gnlk bakım sunulan hasta sayısı	Fark bulunmamıřtır.	-	
mesleđi sevmeye durumu	Fark bulunmamıřtır.	-	
meslek grubu	Hemřire	Hemřire	Doktor, hemřire teknisyen ve tekniker
ocuk	-	-	
yerleřim yeri	-	-	
sonu	Hemřireleri diđerkmlık dzeyleri arttıca duygusal emek davranıřlarının arttıđı bulunmuřtur.	Kan bađıř tutumu ile zgecilik tutumu arasında pozitif ynl bir iliřki bulunmuřtur.	zgecilik dzeyinin đrenim dzeyi daha dřk olanlarda, daha gen yařtakilerde, alıřma yılı daha az olanlarda, doktorlarda daha dřk dzeyde olduđu bulunmuřtur. Ayrıca organ bađıřı tutumunun; kadımlarda gen yařta olan alıřanlarda, đrenim dzeyi daha dřk dzeyde olanlarda, alıřma sresi daha az olanlarda, doktor dřndeki diđer alıřanlarda ve acil servis dřndeki diđer birim alıřanlarında daha dřk olduđu bulunmuřtur.

Tablo 11. (Devam) 2000-2024 yılları arasında yapılan çalışmalar ve verileri

çalışma bilgileri	Sefa SOYLU (2022) Özgecillik Ölçeği (ÖÖ)	Huriye ARSLANER (2019) Diğerkâmlık Ölçeği (DÖ)	Mustafa USLU (2019) Özgecillik Ölçeği (ÖÖ)
ölçek toplam ort.	Ölçeğin toplam puanı 64.36±9.47 olarak yüksek düzeyde bulunmuştur.	Ortalama 51,51±9,82 olarak yüksek düzeyde bulunmuştur.	-
yaş	-	Fark bulunmamıştır.	45 yaş ve üstü olanların özgecillik tutumlarının 23-33 ve 34-44 yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir olduğu bulunmuştur.
cinsiyet	Genel ÖÖ toplam puanları arasında fark bulunmamıştır. Ancak 'Aile' alt boyutunda puan ortalamasının kadınların erkeklerle göre anlamlı biçimde daha yüksek olduğu bulunmuştur.	Fark bulunmamıştır.	Fark bulunmamıştır.
medeni durum	Fark bulunmamıştır.	Bencilik alt boyutunda, evli olan hemşirelerin bekar olanlara göre yüksek olduğu bulunmuştur.	Fark bulunmamıştır.
çalışılan bölüm	-	Fark bulunmamıştır	-
öğrenim durumu	Fark bulunmamıştır	Fark bulunmamıştır	Fark bulunmamıştır.
çalışma süresi	6-10 yıl arasında çalışma süresi olan hemşirelerin 16 yıl ve üzerindeki hemşirelere göre 'Sosyal' boyutta anlamlı olarak daha yüksek özgecillik düzeyine sahip oldukları bulunmuştur.	DÖ toplam puanı 1 yıl ve daha kısa süre çalışan hemşirelerin, 2-5 yıl ve 6-9 yıl çalışan hemşirelere göre daha yüksek bulunmuştur.	21 yıl ve üzerinde çalışanların özgecillik tutumlarının 1-10 yıl ve 11-20 yıl olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.
günlük bakım sunulan hasta sayısı	-	-	-
mesleği sevme durumu	-	Mesleği isteyerek ve kısmen isteyerek seçen hemşirelerin DÖ toplam puanı, mesleği istemeyerek seçenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Mesleği istemeyerek seçen hemşirelerin bencilik alt boyut puanları mesleği isteyerek seçenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.	-
meslek grubu	Hemşire	Hemşire	Hekim ve hemşire
çocuk	Fark bulunmamıştır.	Çocuğu olan hemşirelerde bencilik alt boyutu çocuğu olmayanlara göre yüksek düzeyde bulunmuştur. Ancak DÖ toplam puanına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.	-
yerleşim yeri	Fark bulunmamıştır.	Fark bulunmamıştır.	Fark bulunmamıştır.

Tablo 11 (Devam). 2000-2024 yılları arasında yapılan çalışmalar ve verileri

çalışma bilgileri	Aynur AKAR (2016) Özgecilik Ölçeği	Özlem KIVANÇ (2020) Özgecilik Ölçeği
ölçek toplam ort.	Ortalama: 65.35±11.24 olduğu ve ortalamanın üzerinde olduğu bulunmuştur.	Ortalama: 71,38 olduğu görülmüştür.
yaş	-	Fark bulunmamıştır.
cinsiyet	-	Fark bulunmamıştır.
medeni durum	-	Fark bulunmamıştır.
çalışılan bölüm	-	Özgecilik Ölçeği puan ortalaması en düşük olan birimler acil servis ve dahili birimler olduğu bulunmuştur. En yüksek ÖÖ puan ortalamasına ise Multidisipliner Bakım Ünitesi ve Genel Yoğun Bakım Ünitesi GYBÜ'dir.
öğrenim durumu	-	Fark bulunmamıştır.
çalışma süresi	-	Fark bulunmamıştır.
günlük bakım sunulan hasta sayısı	-	-
mesleği sevme durumu	-	-
meslek grubu	Hemşire	Hemşire
çocuk	-	-
yerleşim yeri	-	-
sonuç	Özgecilik (ÖÖ) alt boyutları açısından yapılan incelemelerde, hemşirelerin kendilerini aile ve akrabalarını yüksek düzeyde yardımsever olarak algıladıkları, sosyal etkinliklere katılım ve etkinliklerde görev alma düzeylerinin ise düşük olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin başkalarına karşı orta düzeyde yardımsever oldukları, sorumluluk alma ve başkalarının sorumluluk alabilmesine olan inançlarının orta düzeyin üzerinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca, hemşirelerin genellikle Yetişkin ve Koruyucu Ebeveyn ego durumlarını kullandıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin özgecilik davranışlarıyla ilgili olarak, Koruyucu Ebeveyn, Ego ve Yetişkin ego durumlarının pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır.	Özgecilik kavramını duyan hemşirelerin, özgecilik düzeyinin daha yüksek olduğu, özgecilik ve merhamet kavramlarının birbirini pozitif yönde etkilediği, kendini özgeci ya da merhametli gören hemşirelerde özgecilik ve merhamet düzeyinde olumlu etkisinin olduğu bulunmuştur.

genel düzeyinde anlamlı fark bulunmamasına rağmen yoğun bakım ünitesinde çalışanların bağışçılık puanlarının, diğer birim çalışanlarına göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu bulunmuştur (Arı, 2024). Başka bir çalışmada, yoğun bakımda çalışan hemşirelerin diğer bölümlerde çalışan hemşirelere göre DÖ toplam puanının daha düşük olduğu bulunmuştur. (Aydın, 2023). Bir başka çalışmada ise ÖÖ puan ortalamasının en düşük olduğu birimlerin Acil servis ve dahili birimler olduğu bulunmuştur. En yüksek ÖÖ puan ortalamasına ise Multidisipliner Bakım Ünitesi ve Genel Yoğun Bakım Ünitesi olduğu görülmüştür (Kıvanç, 2020).

Özgecilik tutumlarının öğrenim durumlarına göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayan çalışmaların olduğu görülmüştür (Koca, 2023; Aydın, 2023; Soylu, 2022; Kıvanç, 2020; Uslu, 2019; Arslaner, 2019). Özgecilik genel düzeyi ve yardım etme alt boyutuna ilişkin puanlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu ($p<0,05$) bir çalışmada, lisansüstü öğrenim durumuna sahip olanların lisans ve lisans öncesi öğrenim durumuna sahip olanlara göre daha yüksek özgecilik

genel düzeyi ve yardım etme boyut puanı olduđu bulunmuştur. Ayrıca yardım etme alt boyutuna ilişkin puanlarda lisansüstü öğrenim durumuna sahip olanların lisans öğrenim durumuna sahip olanlara göre anlamlı biçimde daha yüksek olduđu bulunmuştur (Arı, 2024).

Özgecılık tutumlarının mesleki çalışma süresine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayan çalışmaların olduđu görülmüştür (Koca, 2023; Aydın, 2023; Kıvanç, 2020). Farklı olarak bir çalışmada 24 yıldan fazla süredir çalışanların özgecılık genel düzeyi 10 yıldan az ve 10-24 yıl arası çalışanlara göre daha yüksek olduđu bulunmuştur (Arı, 2024). Başka bir çalışmada 21 yıl ve üzerinde çalışanların özgecılık tutumlarının 1-10 yıl ve 11-20 yıl olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduđu bulunmuştur (Uslu, 2019). Başka bir çalışmada 6-10 yıl arasında çalışma süresi olan hemşirelerin 16 yıl ve üzerindeki hemşirelere göre 'Sosyal' boyutta anlamlı olarak daha yüksek özgecılık düzeyine sahip oldukları bulunmuştur (Soylu, 2022). Başka bir çalışmada ise DÖ toplam puanı 1 yıl ve daha kısa süre çalışan hemşirelerin, 2-5 yıl ve 6-9 yıl çalışan hemşirelere göre daha yüksek düzeyde olduđu bulunmuştur (Arslaner, 2019).

Özgecılık tutumlarının günlük bakım sundukları hasta sayısı ve mesleğini sevme durumu açısından incelenen bir çalışmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (Aydın, 2023). Arslaner (2019) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, mesleği isteyerek seçen hemşirelerin Duygusal Özgecılık (DÖ) toplam puanlarının, mesleği istemeyerek seçen hemşirelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduđu bulunmuştur. Ayrıca, mesleği istemeyerek seçen hemşirelerin bencillik alt boyut puanlarının, mesleği isteyerek seçen hemşirelere kıyasla anlamlı derecede yüksek olduđu tespit edilmiştir.

Özgecılık tutumlarının çocuk sayısı açısından incelenen bir çalışmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Soylu, 2022). Başka bir çalışmada ise çocuđu olan hemşirelerde bencillik alt boyutu çocuđu olmayanlara göre yüksek düzeyde bulunmuştur. Ancak DÖ toplam puanına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Arslaner, 2019). Bu çalışma sonuçlarına göre çocuk sayısının özgecılık tutumunu etkilemediği söylenebilir.

Özgecılık tutumlarının yerleşim yerine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayan çalışmaların olduđu görülmüştür (Soylu, 2022; Uslu, 2019). Bu çalışma sonuçlarına göre yerleşim yerinin özgecılık tutumunu etkilemediği söylenebilir.

Çalışmalar sonucunda sosyodemografik özelliklerin çalışanların özgecılık tutumlarını etkilediği ve hemşirelerin özgecılık tutumlarının yüksek düzeyde olduđu söylenebilmektedir. Ayrıca özgecılık düzeyinin yüksek olmasının duygusal emek davranışı, kan/organ bağış tutumu, empatik eğilimi olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ancak bazı araştırmalar sağlık çalışanlarındaki iş yükünün artmasına bağlı olarak tükenmişliğin artması, çalışma ortamlarındaki empatik yaklaşımın azalması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle fedakarlığın azaldığı belirtilmektedir (Bhuvana ve Pavithra, 2021; Sletmyr ve Schandl, 2019 akt. Chen vd., 2022).

Özgecil davranışların doğuştan gelen bir eğilim olduđu düşünölmekle birlikte, eğitimle de geliştirilebilecek bir boyuta sahiptir. İncelenen çalışmalar doğrultusunda sağlık çalışanlarının özgecil tutum ve davranışlarını artırmaya yönelik eğitim ve organizasyonların düzenlenmesi, sosyal destek ve sorumluluk projelerinde görev almasının sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş yükünün

azaltılması, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin artırılması önerilmektedir. Bu tür stratejiler, sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, sağlık hizmetlerinin kalitesini de artıracakı öngörülmektedir.

Sağlık çalışanları, mesleklerinin geređi olarak başkalarının refahını ön planda tutma, empati ve fedakârlık gösterme gibi yüksek düzeyde özgecılık gerektiren durumlarla sıkça karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmalar dışında, özgecılık düzeylerinin iş performanslarına, iş tatminlerine ve örgütsel bağlılıklarına olan etkisinin incelenmesi, hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma potansiyeline sahiptir hem de çalışanların mesleki motivasyonlarını ve memnuniyetlerini artırma konusunda önemli bulgular sunabilir. Ayrıca, sağlık çalışanlarının özgecılık seviyeleri, hasta bakım kalitesini ve hasta memnuniyetini de doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, sağlık sektöründe özgeciliđin rolünü anlamak ve bu anlayışı örgütsel politikalar ve eğitim programları ile desteklemek hem sağlık çalışanlarının refahını artırabilir hem de toplumun sağlık hizmetlerinden daha fazla yarar sağlamasına katkıda bulunabilir. Bu bağlamda, sağlık çalışanlarının özgecılık tutum ve davranışlarını inceleyen karşılaştırılmalı araştırmaların tüm sağlık meslek gruplarını kapsayacak şekilde daha büyük gruplarla yapılması araştırmacılar için öneriler olarak belirtilebilir.

KAYNAKÇA

- Akar, A. (2016). Hemşirelerin Özgecılık Davranışlarının Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Açısından İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Arı, D. (2024). Sağlık Çalışanlarının Özgecılık Düzeyleri ile Organ Bağışına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi], Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Arslaner, H. (2019). Hemşirelerin Diđerkamlık Düzeyleri. [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi], Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Arslanođlu, A. (Ed). (2019). Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış: Nobel Yayıncılık, Ankara, 1.Basım.
- Aydın, K. (2023). Hemşirelerin Diđerkamlık ve Merhamet Yorgunluk Düzeyleri ile Duygusal Emek Davranışları Arasındaki İlişki. [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Banbal, G. (2010). Hemşirelik Öğrencilerinin Özgecılık Düzeyleri. İstanbul Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
- Belay, A., Belayneh, M., Tegegne, B., Tamiru, M., Mulu, Y., ve Zenebe, A. (2020). Adult Inpatient Satisfaction and Associated Factors. Ethiopian Journal of Public Health and Nutrition, 2(1). https://www.researchgate.net/publication/325762906_Adult_Inpatient_Satisfaction_and_Associated_factors_towards_Nursing_Care_at_Felege_Hiwot_Referral_Hospital adresinden alınmıştır.
- Bhuvana, M.L., Pavithra, M.B. (2021). Altruism, an Attitude of Unselfish Concern for Others—An Analytical Cross Sectional Study among the Medical and Engineering Students in Bangalore. J Family Med Prim Care. 10:706–11. DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_834_2014.
- Chen, Y., Xie, C., Zheng, P., ve Zeng, Y. (2022). Altruism in Nursing from 2012 to 2022: A Scoping Review. Front. Psychiatry 13:1046991. DOI: 10.3389/fpsy.2022.1046991
- Coulter, I.D., Wilkes, M., Der-Martirosian, C. (2007). Altruism Revisited: A Comparison of Medical, Law and Business Students' Altruistic Attitudes. Med Educ. 41(4):341-5. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2007.02716.x. PMID: 17430278.
- Çakır, C., ve Buldukođlu, K. (2020). Bilişsel Çarpıtmaların, Hemşirelerin Mesleki Benlik Saygısına ve Hemşirelik Algısına Etkisi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1), 193-206. DOI: 10.46971/ausbid.669614
- Çiftçi, B., Noyan, E. N., ve Yıldız, G. N. (2022). How İmportant is Altruism to Nursing Students?. Perspectives in Psychiatric Care, 58(4), 1776-1785. DOI: 10.1111/ppc.12987
- Donavan, D. T., Brown, T. J. and Mowen, J. C. (2004). Internal Benefits of Service-Worker Customer Orientation: Job Satisfaction, Commitment, and Organizational Citizenship Behaviors. Journal Of Marketing, 68(1), 128146. DOI: 10.1509/jmkg.68.1.128.24034
- Durkheim, E. 2003. Professional Ethics and Civic Morals. New York: Routledge. <https://www.routledge.com/Professional-Ethics-and-Civic-Morals/Durkheim/p/book/9781138601895> adresinden alınmıştır.
- Kara, A. U., ve Köksal, K. (2022). Bağlılık, Çalışan Performansı ve İş Tatmini İlişkinde Özgeciliđin Düzenleyici Rolü: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 284-302. DOI: 10.20491/isarder.2022.1380
- Keskin, A. Y., ve Özcan, Ç. B. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Özgecılık, Empatik ve Sosyal Öz Yeterlilik Eğilim Düzeylerinin

- İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 10(2), 122-129. DOI: 10.5336/nurses.2018-60106
- Kıvanç, Ö. (2020). Hemşirelerin Özgeçilik ve Merhamet Düzeylerinin Bakım Kalite Göstergeleri ile İlişkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Koca, A., (2023). Hemşirelerin Kan Bağışı ve Özgeçilik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği, [Yüksek Lisans Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- McGaghie, W. C., Mytko, J. J., Brown, W. N., ve Cameron, J. R. (2002). Altruism and Compassion in the Health Professions: A Search for Clarity and Precision. *Medical Teacher*, 24(4), 374-378. DOI: 10.1080/01421590220145734
- Organ, D. W., ve Ryan, K. (1995). A Meta-Analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior. *Personnel Psychology*, 48(4), 775-802. DOI: 10.1111/j.1744-6570.1995
- Özsoy, S., ve Dönmez, R. (2017). Hemşirelik Mesleğinin Etik Kodları: Geçmişten Günümüze Hemşirelik Andı. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 33(1), 111- 122. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/49327/630064> adresinden alınmıştır.
- Rognstad, M.K., Nortvedt, P., Aasland, O. (2004). Helping Motives in Late Modern Society: Values and Attitudes among Nursing Students. *Nursing Ethics*, 11(3), 227-239. DOI: 10.1191/0969733004ne691oa
- Sanjai, S., Gopichandran, V. (2018). Selfless Giving In Medicine: A Study of Altruistic Attitudes among Medical Students. *Indian J Med Ethics*. 3(1):28-34. DOI: 10.20529/IJME.2017.082. Epub 2017 Sep 19. PMID: 28971831.
- Sibbald, K. R., ve Beagan, B. L. (2024). Disabled Healthcare Professionals' Experiences of Altruism: Identity, Professionalism, Competence, and Disclosure. *Disability & Society*, 39(1), 174-191. DOI: 10.1080/09687599.2022.2061333
- Slettmyr, A., Schandl, A. (2019). The Ambiguity of Altruism in Nursing: A Qualitative Study. *Nurs Ethics*. 26:368–77. DOI: 10.1177/0969733017709336
- Snyder, R ve Lopez, S.J. (Eds.), *Empathy and Altruism*. Batson, C. D., Ahmad, N., ve Lishner, D. A. (2009). in C. Oxford handbook of positive psychology (pp. 417-426). Oxford University Press.
- Soylu, S. (2022). Yetişkin Bağlanma Stillерinin Hemşirelerde Özgeçilik Düzeyi İle İlişkinin İncelenmesi, [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi] Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Türk Dil Kurumu (TDK). Özgeçilik, Diğerkamlik. Erişim tarihi: 25.05.2024 <http://www.tdk.gov.tr/index>.
- Uslu, M. (2019). Hastane Çalışanlarında Dindarlığın Empati ve Özgeçilikle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Wagner, S. L., and Rush, M. C. (2000). Altruistic Organizational Citizenship Behavior: Context, Disposition, and Age. *The Journal of Social Psychology*, 140(3), 379-391. DOI:10.1080/00224540009600478